

PENDEKATAN ILMU EKOLOGI DENGAN TAKSONOMI HEWAN TERHADAP KERANG-KERANGAN (BIVALVIA) DI PERAIRAN

Dhea Yuliani (1810422054) – Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan, dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, dan persebaran penyebarannya. Kajian Ilmu biologi modern membahas pengetahuan yang sangat luas, eklektik, serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Secara umum, seluruh cabang keilmuan biologi disatukan oleh konsep dasar yang mengatur semua penelitian biologi, beberapa ilmu disiplin biologi tersebut seperti taksonomi, ekologi, mikrobiologi, genetika dan molekulernya. Pada paper ini menjelaskan mengenai salah satu disiplin ilmu biologi yang sama minati yaitu ekologi hewan, ekologi hewan adalah suatu cabang biologi yang khusus mempelajari interaksi-interaksi antara hewan dengan lingkungan biotik dan abiotik secara langsung maupun tidak langsung meliputi sebaran (distribusi) maupun tingkat kelimpahan hewan tersebut. Ilmu ekologi juga berkaitan dengan disiplin ilmu biologi lainnya, salah satunya adalah taksonomi, taksonomi adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Taksonomi ini sangat erat kaitannya dengan ekologi yaitu yang pertama kita dapat mengelompokkan hewan-hewan tersebut pada jenis atau spesies yang sama berdasarkan lingkungan dan habitatnya. Dengan adanya kedua ilmu ini juga dapat dilihat bagaimana ekologi atau lingkungan pada hewan tersebut mempengaruhi pengelompokannya, dengan adanya ilmu taksonomi ini dapat mempermudah mengelompokkan hewan-hewan yang memiliki kemiripan dan kekerabatan yang dekat.

Hewan-hewan dapat dikelompokkan pada spesies atau jenis bahkan individu yang sama berdasarkan bentuk dari morfologi dan juga dipengaruhi oleh ekologi atau habitat dari hewan-hewan tersebut. Misalnya saja hewan yang tinggal di laut dengan hewan yang hidup di darat memiliki habitat yang berbeda, dengan adanya ilmu taksonomi ini kita dapat mengelompokkan dan memberikan nama-nama pada hewan tersebut dengan mudah. Ekologi dan taksonomi merupakan ilmu yang sejalan, perbedaan ekologi atau habitat baik dari segi faktor biotik maupun abiotiknya akan mempengaruhi taksonomi atau jenis hewan tersebut. Contoh disini Bivalvia dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk cangkangnya, Bivalvia secara umum mempunyai bentuk tubuh dan ukuran cangkang yang beranekaragam, di mana sangat penting dalam menentukan spesies pada kelas tersebut (Nurdin et al., 2006). Variasi morfologi dan anatomi kekerangan terkait erat dengan berbagai faktor ekologisnya. Kurang lebih 80% atau sekitar 8.000 spesies Bivalvia hidup di berbagai kedalaman di semua lingkungan perairan laut dan sisanya di air tawar (Huber, 2010). Kelas Bivalvia kebanyakan hidup dengan membenamkan diri dalam substrat yang Oseana, berupa lumpur atau pasir. Beberapa spesies memiliki cara hidup melekat pada substrat keras berupa batu, kayu, bakau bahkan cangkang moluska lainnya yang masih hidup. Meskipun memiliki penyebaran yang luas, sebagian besar Bivalvia menduduki zona neritik di laut tropis. Bivalvia dapat hidup dan berkembang dalam rentang yang cukup luas yaitu perairan tawar hingga perairan laut yang memiliki kisaran salinitas yang tinggi di seluruh dunia (Broom, 1985; Stern-Pirlot & Wolff, 2006).

Dari segi ekologi berikutnya yang dapat mempengaruhi taksonomi adalah habitat suatu hewan tersebut, contohnya pada hewan laut, ada hewan yang hidupnya menempel di terumbu karang, ada yang hidup pada pasir ada yang hidup pada daerah intertidal dan juga ada hewan laut yang hidup pada laut dalam. Semua habitat tersebut akan mempengaruhi bentuk dan struktur tubuh pada hewan tersebut yang

membantu hewan tersebut dalam mencari makan dan menghindari diri dari mangsanya, sehingga akan mempengaruhi taksonominya. Pada penelitian Izmiarti, 2016 menyatakan bahwa Kerang laut terdistribusi dari daerah intertidal, perairan laut dangkal bahkan ada yang mendiami laut dalam. Kerang banyak yang hidup di terumbu karang yang berasosiasi dengan karang dan ada juga yang hidup di pasir-pasir diatas terumbu karang yang telah mati (Scaps, 2007) seperti kerang *Pedum spondyloideum* yang berasosiasi dengan karang dan hubungannya bersifat mutualisme. Kerang *Amiatia umbonella* hidup di perairan laut dangkal berlumpur dan terdistribusidi perairan Qatar (Khayat, 2006). Sedikit sekali perhatian terhadap kehidupan kerang laut yang berasosiasi dengan karang di Indonesia, baik biodiversitas, biologi dan penyebaran serta predator yang memangsa kerang laut (Scaps, 2007).

Perbedaan taksonomi pada hewan ini juga dipengaruhi oleh substrat tempat tersebut hidup. Dilaut kerang-kerangan aka yang hidup pada substar berpasir halus dan ada yang hidup pada pasir yang keras bahkan di karang ataupun bebatuan yang besar sehingga mempengaruhi bentuk tubuh kerang tersebut, ada yang bertubuh pipih dan ada yang tebal, ada yang harus bahkan ada pula yang kasar. Gastropoda merupakan kelas yang mempunyai anggota terbanyak dan merupakan kelas yang paling sukses karena menguasai berbagai habitat yang bervariasi (Barnes, 1988). Kelas bivalvia mencakup berbagai jenis kerang, remis dan kijing. Kebanyakan bivalvia hidup di laut terutama didaerah littoral, sebagian didaerah pasang surut dan air tawar. Spesies yang hidup umumnya terdapat didasar perairan yang berlumpur atau berpasir. Tubuh dan kaki bivalvia umumnya pipih dan lateral. Jenis substrat sangat menentukan kepadatan dan komposisi hewan benthos. Jenis substrat sangat menentukan kepadatan dan komposisi hewan benthos. Substrat itu sendiri didefinisikan sebagai campuran dari fraksi lumpur, pasir dan liat dalam tanah (Brower & Zar 1977). Diperairan yang arusnya kuat, lebih banyak ditemukan substrat yang kasar (pasir atau kerikil), karena partikel kecil akan terbawa akibat aktivitas arus dan gelombang. Jika perairannya tenang dan arusnya lemah maka lumpur halus akan mengendap (Odum 1971). Substrat merupakan komponen penting yang menentukan kehidupan, keanekaragaman, dan komposisi jenis moluska yang hidup di dalamnya. Sesuai dengan pernyataan Nybakken (1992) bahwa tipe substrat berpasir memudahkan moluska untuk mendapatkan suplai nutrisi dan air yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Dibandingkan dengan tipe substrat berlumpur, tipe substrat berpasir akan lebih memudahkan moluska untuk menyaring makanan. Tipe substrat berpasir dan pasir berlempung sesuai untuk kehidupan moluska terutama kelas Gastropoda dan Bivalvia.

Hewan dapat dikelompokkan pada spesies yang sama berdasarkan bentuk dari morfologi dan juga dipengaruhi oleh ekologi atau habitat dari hewan-hewan tersebut. Misalnya saja hewan yang tinggal di laut dengan hewan yang hidup didarat memiliki habitat yang berbeda, dengan adanya ilmu taksonomi ini kita dapat mengelompokkan dan memberikan nama-nama pada hewan tersebut dengan mudah. Dari segi ekologi berikutnya yang dapat mempengaruhi taksonomi adalah habitat suatu hewan tersebut, contohnya pada hewan laut, ada hewan yang hidupnya menempel di terumbu karang, ada yang hidup pada pasir ada yang hidup pada daerah intertidal dan juga ada hewan laun yang hidup pada laut dalam. Semua habitat tersebut akan mempengaruhi bentuk dan struktur tubuh pada hewan tersebut yang membantu hewan tersebut dalam mencari makan dan menghindari diri dari mangsanya, sehingga akan mempengaruhi taksonominya. Perbedaan taksonomi pada hewan ini juga dipengaruhi oleh substrat tempat tersebut hidup sehingga mempengaruhi bentuk dari hewan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnes, R.S.K. 1988. An introduction to marine ecology. Blakwell Science, Oxford: x+351 hlm
- Brower ,J.E and J.H. Zar. 1977. Field and Laboratory Method for general Ecology. Wm c Brown Publihsing Dubuque, Iowa. Page 28, 151, and 159
- Huber, L. D. 2006. Leadership and nursing care management fitht edition.Philadelphia : Saunders Elsevier.455 hal.
- Izmiarti. 2010. Komunitas Makrozoobentos di Banda Bakali Kota Padang. Jurnal Biospectrum.6 (1) : 34 - 40.
- Izmiarti, Nofrita, J. Nurdin dan H. Mar'i. 2016. Eksplorasi Komunitas Hidrobiota Sungai Di Dalam Gua Batu Asahan Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Laporan Penelitian Mandiri FMIPA. Padang
- Izmiarti, 1990. Komunitas Makrozoobentos di Situ Lengkong dan Situ Kubang Panjalu, Ciamis Jawa Barat. Tesis Pascasarjana S2 Institut Teknologi Bandung. Bandung
- Nybakken, J. W. (1992). Biologi Laut: Suatu Pendekatan Ekologis. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Nurdin, Jabang. 2008. Kepadatan Dan Keanekaragaman Kerang Intertidal (Mollusca: Bivalve) di Perairan Pantai Sumatera Barat. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi-II 2008 Universitas Lampung,
- Odum EP. 1971. Fundamental of Ecology. Philadelpia: W.B Saunders Company
- Scaps, P. & V. Denis. 2007. Association between scallop, *Pecten spondyloideum*, (Bivalvia: Pteriomorphia) and scleractinian corals from the Wakatobi Marine National Park (Southeastern Sulawesi, Indonesia). The Raffles Bulletin of Zoology. 55 (2): 371-380.